

Guardiões das Águas: Aprendendo a Analisar Impactos Ambientais Negativos em uma Mata Ciliar

Pôster

Geovanna Azevedo de Vasconcelos¹, Ana Júlia Sousa Vieira¹, André Rosalvo Terra Nascimento¹, Karla Beatriz Sabino Marques de Sousa¹, Nikson de Souza Tomagnin Pereira¹, Maria Gabriela Franco de Lima¹ e Jeamylyle Nilin Gonçalves¹

Palavras-chave: recursos naturais, impactos ambientais, bioma cerrado, qualidade ambiental

A análise de impactos ambientais é essencial para identificar modificações necessárias no uso dos recursos naturais, protegendo serviços ecossistêmicos fundamentais. Este trabalho, parte do projeto de pesquisa e extensão “Guardiões das Águas do Triângulo Mineiro”, analisou a heterogeneidade ambiental e os impactos negativos em um trecho de mata de galeria na Área de Preservação Permanente (APP) do Córrego Tijuco (Uberaba - MG). Os dados foram coletados em out/2023 por alunos do ensino básico (Guardiões) e pesquisadores, trazendo a educação ambiental de forma colaborativa e educacional. Foram avaliadas duas áreas: Área1 (sem mata) e Área2 (pouca mata), com cinco pontos a cada 20 metros, considerando variáveis como declividade, cobertura do solo, umidade, presença de plantas invasoras, resíduos sólidos, erosão, e cobertura do dossel. Não foram observadas diferenças significativas entre as duas áreas, demonstrando que apesar da presença de vegetação, a APP está degradada. Ambientes com declividade >20% apresentaram maior erosão, evidenciando a sensibilidade a processos erosivos. A presença de espécies invasoras na Área1 e a presença de resíduos plásticos indicaram influências de atividades antropogênicas. Áreas com maior área basal e dossel denso têm menor probabilidade de invasão por plantas exóticas, enquanto dossel reduzido favorece a ocupação por espécies herbáceas e invasoras. A declividade e a largura do rio influenciam a cobertura de serrapilheira, destacando a importância da topografia na estabilidade ambiental. Os Guardiões participaram de todo o projeto, auxiliando nas coletas e análises, podendo compreender na prática os conceitos apresentados durante o curso, além de replicar esses conhecimentos para a comunidade, em atividades de porta-a-porta e reuniões, reforçando a importância da mata ciliar para proteção do solo e das águas, e evidenciando a necessidade de incluir atividades em campo para a ancoragem do conhecimento científico e promoção da ciência cidadã.

Aspectos éticos: CAAE: 64346022.7.0000.5152.

Agradecimentos: A Universidade Federal de Uberlândia (PROEXC), a Fundação de

¹ Universidade Federal de Uberlândia (UFU), geovanna.azevedo581@gmail.com; jeamylyle@gmail.com

Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) processo APQ-04129-22 e aos Guardiões.